

УДК 624.952 ;528.44

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ

АХМЕТЖАНОВА К. М., ЕРГАЛИ Э. Е., БОНДАРЬ И.С.

Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б.Гончарова (КазАДИ),
050061, Алматы, Казахстан

ДЖЕКСЕНБАЕВ Е. К.

АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева,
050012, Алматы, Казахстан.

***Аннотация.** Газгольдеры, или резервуары для хранения газа, играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и эффективности газоснабжения. Современные технологии, используемые в их строительстве, значительно улучшили безопасность, надежность и экономичность этих объектов. В данной статье мы рассмотрим основные современные технологии и методы, применяемые в строительстве газгольдеров. Газгольдеры – это емкости, в которых находится сжиженный газ, и с их помощью можно надолго обеспечить теплом целое предприятие или частный дом. При этом к выбору емкости для хранения СУГ (сжиженных углеводородных газов) подходить нужно ответственно. Резервуары, как и любое другое газовое оборудование, должны отвечать всем требованиям безопасности. Другими критериями выбора газгольдера являются долговечность, рентабельность и эффективность. В статье рассмотрим подробнее сложный процесс производства емкостей для хранения СУГ и их характеристики.*

***Ключевые слова:** Газгольдеры, резервуары, оборудование и газовая арматура, процесс изготовления газгольдеров.*

THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF BUILDING MODERN GAS TANKS

AKHMETZHANOVA K.M., ERGALI A.E., BONDAR I.S.

Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov (KazADI),
050061, Almaty, Kazakhstan

JEKSENBAEV E.K.

ALT Mukhamedzhan Tynyshpayev University,
050012, Almaty, Kazakhstan.

***Abstract.** Gas tanks, or gas storage tanks, play a key role in ensuring energy security and gas supply efficiency. Modern technologies used in their construction have significantly improved the safety, reliability and cost-effectiveness of these facilities. In this article, we will look at the main modern technologies and methods used in the construction of gas tanks. Gas tanks are containers containing liquefied gas, and they can be used to provide heat to an entire enterprise or private home for a long time. At the same time, the choice of a storage tank for LPG (liquefied petroleum gases) should be approached responsibly. Tanks, like any other gas equipment, must meet all safety requirements. Other criteria for choosing a gas tank are durability, profitability and efficiency. In this article, we will take a closer look at the complex production process of LPG storage tanks and their characteristics.*

***Keywords:** Gas tanks, tanks, equipment and gas fittings, the process of manufacturing gas tanks.*

ЗАМАНАУИ ГАЗГОЛЬДЕРЛЕРДІ САЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

АХМЕТЖАНОВА К.М., ЕРҒАЛИ Ә.Е., БОНДАРЬ И.С.
Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАДИ),
050061, Алматы, Қазақстан

ДЖЕКСЕНБАЕВ Е.К.
АЛТ Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Университет,
050012, Алматы, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Газ гольдерлері немесе газ сақтауға арналған резервуарлар энергетикалық қауіпсіздік пен газбен жабдықтау тиімділігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Олардың құрылысында қолданылатын заманауи технологиялар бұл нысандардың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін едәуір жақсартты. Бұл мақалада біз газ ұстағыштарды салуда қолданылатын негізгі заманауи технологиялар мен әдістерді қарастырамыз. Газ ұстағыштар-бұл сұйытылған газ орналасқан контейнерлер және олардың көмегімен сіз бүкіл кәсіпорынды немесе жеке үйді ұзақ уақыт жылумен қамтамасыз ете аласыз. Бұл жағдайда СУГ (сұйытылған көмірсутек газдары) сақтауға арналған ыдысты таңдауға жауапкершілікпен қарау керек. Резервуарлар, кез-келген басқа Газ жабдықтары сияқты, барлық қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек. Газ ұстағышты таңдаудың басқа критерийлері-беріктік, рентабельділік және тиімділік. Мақалада біз СУГ сақтауға арналған контейнерлерді өндірудің күрделі процесін және олардың сипаттамаларын егжей-тегжейлі қарастырамыз.*

***Түйінді сөздер:** газгольдерлер, резервуарлар, жабдықтар және газ арматурасы, Газгольдер жасау процесі.*

Введение

Газгольдеры, или резервуары для хранения газа, представляют собой специализированные сооружения, предназначенные для хранения природного газа, сжиженного газа или других газообразных веществ. Они играют важную роль в энергетической инфраструктуре, обеспечивая стабильность поставок и управление ресурсами. Конструктивно газгольдеры бывают: одностенные и двухстенные газгольдеры. В зависимости от размещения газгольдеры делятся на: наземные и подземные газгольдеры. В зависимости от ориентации в пространстве: вертикальные, горизонтальные и сферические газгольдеры. По способу герметизации газового пространства: мокрые и сухие газгольдеры. Конструктивно двухстенные резервуары представляют собой горизонтальные резервуары, расположенные один в другом [1]. Пространство между стенками емкостей заполнено или азотом или этиленгликолем, т. е. инертными веществами, в связи с чем уменьшается взрывоопасность газгольдеров (улучшенная защита от утечек газа и взрывозащищенность). Недостаток двухстенных газгольдеров для хранения СУГ - большой вес, а значит увеличенная стоимость емкости.

Все типы газгольдеров изготавливаются в соответствии с НТД [2]: 1) ПБ-03-576-03 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; 2) ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»; 3) ПБ 09-566-03 «Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением»; 4) ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

Проектирование и монтаж сферических резервуаров осуществляется в соответствии с требованиями следующих государственных стандартов [2]: 1) СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85"; 2) СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85"; 3) ВСН 467-85 "Монтаж стальных конструкций, резервуаров и газгольдеров".

1. Материалы и методы

Современные газгольдеры изготавливаются из высокопрочных материалов, таких как нержавеющая сталь и композитные материалы. Использование нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, что особенно важно при хранении сжиженного газа. Композитные материалы, в свою очередь, обладают низким весом и высокой прочностью, что позволяет снизить затраты на транспортировку и установку. Оптимизация процесса достигается путем разделения труда. На каждом участке производства работают узконаправленные специалисты, занимающиеся подготовкой, обработкой, сборкой и сваркой, а также нанесением покрытия.

Рассмотрим поэтапно технологию создания газгольдеров:

Проектирование. Сначала проектировщики моделируют газгольдеры в специальных программных комплексах: СТАРТ, APM Win Machine, LIRA, SCAD, ANSYS, ABACUS, Midas Civil и др. [3] рассчитывая их на внутреннее воздействие газов и внешние воздействия, такие как ветровая и снеговая нагрузки, а также природно климатические (солнечная радиация и холод) [4]. Процесс начинается с выбора типа конструкции и материалов для ее изготовления. Затем по выполненным расчетам проектировщиков, газгольдеры собирают на базе типовых и индивидуальных проектов, разработанных в соответствии с ГОСТом. При этом емкости могут различаться по объему, устройству, типу залегания, материалу и толщине стенки. Какой именно вид газгольдера выбрать, в дальнейшем при покупке определяет сам заказчик - все зависит от его потребностей, а также от особенностей участка и условий эксплуатации. Например, если речь идет об объеме, то здесь важна площадь здания, которое будет обслуживаться. В среднем на 1 м² необходимо 30 литров. И производственная оснащенность компании позволяет изготавливать емкости любых видов и размеров в зависимости от пожеланий покупателя. Основным материалом для изготовления корпуса резервуара является высокопрочная сталь марки 09Г2С с минимальной примесью кремния и марганца. А в некоторых случаях применяются особые виды металлов. Толщина стенок газгольдера тоже может быть разной - на этот показатель влияет расчетное давление. Конечно, заказчик не владеет такой информацией - определить эти показатели смогут установщики резервуара [5,6].

Технологии сварки и сборки. Современные методы сварки, такие как автоматическая и роботизированная сварка, обеспечивают высокое качество соединений и снижают трудозатраты. Эти технологии позволяют минимизировать человеческий фактор, что особенно критично для обеспечения герметичности газгольдеров. Также активно применяются технологии модульного строительства, что позволяет сократить сроки возведения объектов. Емкости для хранения СУГ делают из металлических заготовок, которые создаются на этапе подготовительных работ [7, 8] (рис. 1).

Рисунок 1 – Газгольдер, оборудование и газовая арматура

Сталь для газгольдеров не склонна к хладноломкости и крайне устойчива к коррозиям. Для резервуаров отбираются прочные и пластичные материалы, легко поддающиеся обработке на специальных станках. Для изготовления используют оборудование для плазменной резки металла (рис. 2), вальцевания и гибки металлических листов (рис.3, а) сверления и других необходимых манипуляций [7, 8].

Рисунок 2 – Станок для портальной плазменной резки стальных пластин с ЧПУ

После подготовки запчасти для газгольдера попадают в сборочно-сварочный цех. Сварка резервуаров происходит в автоматическом режиме с использованием сварочного флюса (рис.3, б). Этот материал защищает шов от деформаций. Что немаловажно, процесс автоматизирован, это увеличивает эффективность работы в 20 раз по сравнению с ручным способом и помогает исключить образование брызг на стальных полуфабрикатах. Кроме того, технология автоматической сварки под флюсом улучшает и технические характеристики готового газгольдера [7, 8].

Рисунок 3 – Оборудование для изготовления газгольдеров: а – станок для вальцевания и гибки листового металла; б – аппарат для аргонно-дуговой сварки

Чтобы подготовить поверхность резервуара к нанесению финишного защитного покрытия, ее подвергают дробеструйной обработке. Это нужно, чтобы повысить

антикоррозионные свойства металла, а следовательно, прочность и в целом срок службы газгольдера. Мощная струя дроби удаляет следы коррозии с поверхности резервуара, после чего она становится шероховатой, что обеспечивает отличное «сцепление» металла с финишным покрытием. Большое значение имеет и использование европейской запорной арматуры на резервуарах (см. рис. 1) – этот факт также напрямую влияет на срок службы изделия.

В конце производственного цикла емкость для хранения СУГ покрывается ударопрочными, антикоррозионными и, конечно же, лакокрасочными составами. Покрытие распыляется безвоздушным способом, что позволяет избежать подтеков. Чтобы металлические конструкции могли прослужить еще дольше, их покрывают специальным составом - он устойчив к водной среде, поэтому подходит для защиты любых газгольдеров независимо от того, устанавливаются они на земле или под ней [7, 8].

Системы контроля и мониторинга. Современные газгольдеры оснащаются высокотехнологичными системами контроля и мониторинга, которые позволяют в реальном времени отслеживать параметры хранения газа, такие как давление, температура и уровень [9-11]. Эти системы обеспечивают раннее выявление возможных утечек и других аварийных ситуаций, что существенно повышает безопасность эксплуатации газгольдеров. *Контроль качества* - важнейшая стадия производства резервуаров для хранения СУГ. Газгольдеры проходят гидравлические лабораторные испытания по ГОСТу, кроме того, проводятся:

- диагностика с применением увеличительной оптики;
- ультразвуковое исследование;
- обработка индикаторной жидкостью для выявления дефектов;
- испытания сварочных швов - радиографические и другие;
- проверка емкости на герметичность.

Рисунок 4 – Оборудование для пневматического и гидравлического испытания сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

Гидравлические испытания газгольдеров выполняются в жестких условиях. Емкости, которые не выдержали тест, возвращаются в сварочный цех, там они снова уходят в работу, после чего подвергаются повторной проверке качества.

2. Модели газгольдеров для подземного и наземного хранения СУГ

Минигазгольдеры на 600, 900, 1200, 1400, 1700 и 2200 литров. Они предназначены для частного использования. Также для обогрева частного дома или дачи можно приобрести минигазгольдер с немного большим объемом - на 2200 литров. Однако минигазгольдеры подходят в основном для применения именно в теплые сезоны: если это оборудование будет использоваться в холодное время года, потребуется дополнительное утепление емкости. Впрочем, такие практичные и удобные резервуары сразу приобрели популярность среди владельцев загородного жилья в местах, где нет централизованной газификации.

Обеспечение дома теплом и горячей водой с помощью электричества - весьма дорогое удовольствие, а использование твердого топлива (дров и угля) не экологично и сопряжено с определенными трудностями. Автономную газификацию все же можно по праву назвать более практичным и удобным решением, например, для летнего дома.

Подытожим преимущества минигазгольдеров:

- они экономичнее и экологичнее многих других вариантов;
- с их помощью вполне реально обеспечить бесперебойную работу плиты и водонагревателя на весь дачный сезон;
- они просты в установке и эксплуатации (чаще всего размещаются на поверхности участка).

Для круглогодичного использования подойдут подземные горизонтальные газгольдеры объемом более 2200 и до 11 000 литров. Они широко применяются для автономной газификации крупных промышленных и жилых объектов. Резервуары устанавливаются ниже уровня промерзания почвы, поэтому утеплять их на зимний период не нужно даже в холодных регионах. Кроме того, за счет подземного монтажа площадь участка над резервуаром остается практически свободной. Над землей остается только горловина с запорным устройством, к которой присоединяются манометры, клапаны и другое газовое оборудование. Автономное отопление от газгольдера можно назвать одним из наиболее экономичных вариантов обеспечения жилья теплом независимо от того, какой газгольдер в итоге будет выбран.

С объемом мы уже определились выше: он рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади - исходя из того, что на 1 м² необходимо 30 литров. Также учитываются и другие особенности эксплуатации. Так, для небольшого дачного дома, где проживают лишь в теплое время года или по выходным, когда хозяева выезжают за город, будет достаточно минигазгольдера объемом 600 литров.

Таблица 1. Сравнение газгольдеров

Данные	Минигазгольдеры (размещаются на поверхности)	Подземные горизонтальные газгольдеры
Модель	600, 900, 1200, 1400, 1700, 2200	С высокими патрубками (подходят для работы даже при самых экстремальных климатических условиях): 2700, 3100, 5000, 5700, 6600, 7400, 9200, 10000, 12000. С высокой горловиной (подходят для работы при низких температурах в почвах с близким залеганием грунтовых вод): 2700, 3100, 5000, 5700, 6600, 7400, 9200, 10000, 12000
Объем в литрах	900, 1200, 1600, 2200	2200, 3100, 4950, 5700, 7400, 9200, 11 000
Сфера применения	1. Отопление небольшого загородного дома. 2. Временное отопление дома на этапе строительства	1. Отопление крупных жилых объектов, предназначенных для постоянного проживания. 2. Отопление промышленных предприятий и нежилых объектов различного назначения
Требуется утепление в	Да	Нет

зимний период		
Монтаж	Простой, занимает около двух часов	Сложный, занимает один–два дня
Стоимость	От 585000 до 1040000 тенге	От 1072500 до 3510000 тенге

Газгольдеры объемом от 600 до 25 000 литров с различными вариантами установки: подземные горизонтальные и вертикальные, надземные стационарные и мобильные резервуары.

3. Преимущества газгольдеров

Газгольдеры - одни из самых популярных на рынке. Репутацию долговечного газового оборудования они получили, во-первых, за разумное соотношение цены и качества, а во-вторых, благодаря таким преимуществам, как:

- внушительный эксплуатационный период - 30 лет (по паспорту);
- наличие сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- самый большой объем среди аналогичного оборудования на рынке;
- технические характеристики, соответствующие ГОСТ 8713-79: толщина стенки обечайки - от 5 мм, толщина днища - от 6 мм;
- удобная эксплуатация за счет высоты патрубков - 650 мм;
- многослойное, устойчивое к внешним воздействиям эпоксидное покрытие;
- современное высокотехнологичное оборудование по ГОСТ 19281-2014;
- надежная запорная арматура от немецкого производителя GOK;
- отсутствие необходимости регистрации емкости в Ростехнадзоре;
- честный внутренний объем емкости;
- быстрая установка.

Заключение

Современные технологии в строительстве газгольдеров значительно повышают безопасность, надежность и экономическую эффективность этих объектов. Инновационные материалы, передовые методы сварки, системы мониторинга и экологические решения делают процесс хранения газа более безопасным и устойчивым. В условиях растущего спроса на энергию и необходимости соблюдения экологических стандартов, развитие технологий в этой области будет продолжаться, открывая новые горизонты для эффективного и безопасного газоснабжения, а также увеличения использования газового оборудования на транспорте [12].

Внедрение энергоэффективных технологий в процесс хранения газа также стало важным направлением. Использование теплоизоляционных материалов и систем рециркуляции газа позволяет существенно снизить потери и повысить общую эффективность работы газгольдеров.

Современные технологии строительства газгольдеров также учитывают экологические аспекты. Разработка систем для утилизации выбросов и минимизация воздействия на окружающую среду становятся важными требованиями при проектировании новых объектов. Использование экологически чистых технологий и материалов способствует снижению негативного влияния на природу.

Автоматизация процессов строительства и эксплуатации газгольдеров становится все более актуальной. Внедрение цифровых технологий, таких как BIM (Building Information Modeling), позволяет оптимизировать проектирование и управление строительством, а также улучшить взаимодействие между всеми участниками проекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Газгольдеры производственные. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KR_NAS_SH/Ycheb_metod/Tab10/Газгольдеры_ш.pdf.
2. Марюшко Ю.С. Дусалимов М.Э., Глазков А.С., Насибуллин Т.Р. (2018). Необходимость актуализации нормативно-технической базы по шаровым резервуарам / Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. №5-6. – С. 23-27. <https://doi.org/10.24411/0131-4270-2018-10504>.
3. И.С. Бондарь, Квашнин М.Я., Рахимжанов А.Б. (2023). Исследование напряженно - деформированного состояния подземных трубопроводов / Вестник КазАДИ №4, с. 41-52.
4. И.А. Порываев, М.Н. Сафиуллин, А.А. Семенов. (2012). Исследования ветровой и снеговой нагрузок на покрытия вертикальных цилиндрических резервуаров // Magazine of Civil Engineering. – №5 (31). – С.12-22.
5. Ращепкина С.А. Проектирование шаровых емкостей для углеводородов / С.А. Ращепкина, А.А. Землянский, И.В. Захарченко. – Саратов: СГТУ, 2010. – 80 с.
6. С.А. Ращепкина, И.В. Дрындина. (2025). К вопросу проектирования стального газгольдера для нефтепродуктов / International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (103), Технические науки. Балаковский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Россия, г. Балаково). С. 216-220. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2025-4-1-216-220>.
7. Особенности изготовления и монтажа сферических резервуаров для хранения сжиженного газа / ООО «Газовик». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gazoviklpg.ru/cat/articles/montag_sfericheskikh_rezervuarov/.
8. Оборудование для хранения и транспортировки СУГ и жидкой химии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uralhimmash.ru/>.
9. Е.В. Бирюкова, Н.П. Калиниченко. (2008). Шаровые резервуары для хранения сжиженных газов. Разработка технологических карт визуально-измерительного и акустико-эмиссионного контроля /// Известия Томского политехнического университета. – №2S. – С. 388-390.
10. И.С. Бондарь, А.Б. Рахимжанов, Е.Н. Ремизов. (2024). Методы неразрушающего контроля, используемые при проверке сварных швов нефтепроводов / Вестник КазАДИ №4, с. 8-18.
11. Игнатьева С.С., Комиссаров А.В. (2017). Состояние, проблемы и перспективы применения технологии наземного лазерного сканирования для обследования вертикальных стальных, шаровых и горизонтальных резервуаров нефти и газа / Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Том 22, №1, с. 26-28.
12. И.С. Бондарь, У.А. Усипбаев, Е.К. Джексенбаев, Ш.А. Абдрешов, А.К. Имангалиева. (2025). Анализ технико-экологических факторов автомобильного транспорта влияющих на экологическую безопасность крупных мегаполисов / Вестник КазАТК 2 (137), 2025 - с.532-543. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2025-136-2-532-543>.